

KORKUT ATA TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Uluslararası Dil, Edebiyat, Kültür, Tarih, Sanat ve Eğitim Araştırmaları
Dergisi
The Journal of International Language, Literature, Culture, History, Art and
Education Research

Sayı/ Issue 22 (Eylül/ September 2025), s. 83-100
Geliş Tarihi-Received: 11.09.2025
Kabul Tarihi-Accepted: 25.09.2025
Araştırma Makalesi-Research Article
ISSN: 2687-5675
DOI: 10.5281/zenodo.17229057

17. Yüzyıla Ait Bir Tıp Metninin Söz Varlığı Açısından İncelemesi

Analysis of a 17th century Historical Text in Terms of Vocabulary

Mehtap ALPER*

Öz

Risâle-i Devâ' ve Mu'âlecât, Osmanlı döneminde yazılmış bir tıp metnidir. Eser, Hicri 1108' de (M.1697) yazılmıştır. 17. yüzyıl, Osmanlı bilim anlayışında yeniliğin gerekli görüldüğü ve bu konuda birtakım tedbirler alınmaya çalışıldığı bir yüzyıldır. *Risâle-i Devâ' ve Mu'âlecât*'ta verilen bilgilerden eserin "hükemalar" dan alıntılar yapılarak oluşturulduğu anlaşılmaktadır. 10 yapraktan oluşan eserde genellikle 15 satır bulunmaktadır. Bu çalışma, *Risâle-i Devâ' ve Mu'âlecât*'in tanıtımını, metnin günümüz yazısına aktarılmış biçimini ve metindeki söz varlığını içermektedir.

Risâle-i Devâ' ve Mu'âlecât, kitapta açıklanacak devaların denenmiş olduğunun belirtilmesiyle başlar. Eserde bölüm olarak düşünülebilecek ve anlatılacak devalara geçiş yapılan kısımlarda da bu vurgu yapılmıştır. Eserin devam eden satırlarında kadim tıbbın temsilcileri olan ünlü hekimlere göre turp bitkisinin faydalarının neler olduğu aktarılmıştır. Balgam giderme ve yenilen besinleri sindirme gibi özellikleri bulunan bu bitki, kadim hekimlerin tecrübelerine göre neredeyse bütün hastalıklara deva olabileceği düşünülen şifalı bir bitkidir. 1697'de yazılmış olan *Risâle-i Devâ' ve Mu'âlecât* adlı Türkçe tıp metninin tarihî tıp alanındaki çalışmaları ile Türkçe tıp metinleri konusundaki çalışmalara katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: *Risâle-i Devâ' ve Mu'âlecât*, 17. yüzyıl, Türkçe tıp metni, söz varlığı.

Abstract

It is a medical text written during the Ottoman period. The work was written in 1108 Hijri (1697 AD). The 17th century was a century in which innovation was deemed necessary in the Ottoman understanding of science and some measures were tried to be taken in this regard. It is understood from the information in the book that the given the work was created by quoting from "philosophers" (doctors). The work consists of 10 leaves and usually has 15 lines. This study includes the introduction of the *Risâle-i Devâ' ve Mu'âlecât*, the text's modern form, and the vocabulary in the text.

Risâle-i Devâ' ve Mu'âlecât, begins by stating that the remedies to be explained in the book have been tried. This situation is also emphasized in the sections that can be considered as chapters in the book, and in the sections where the remedies to be explained are introduced. In the following lines of the work, the benefits of the radish plant according to famous physicians who are representatives of ancient medicine are conveyed. This plant, which has properties

* Dr. Öğr. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, e-posta: alper.mehtap@hotmail.com, ORCID: 0000-0003-3024-5378.

such as removing phlegm and digesting food, is a medicinal plant that is thought to be a cure for almost all diseases, according to the experiences of ancient physicians. It is thought that the Turkish medical text called *Risâle-i Devâ' ve Mu'âlecât*, written in 1697 can contribute to studies in the field of historical medicine.

Keywords: *Risâle-i Devâ' ve Mu'âlecât*, 17th century, Turkish medical text, vocabulary.

Giriş

17. yüzyıl, Avrupa bilim dünyasında tanınmış bilim insanlarının yetiştiği ve birtakım buluşların ortaya çıktığı önemli bir dönem olarak bilinmektedir. Bu dönemde, tıp alanında da birtakım yenilikler ortaya çıkmıştır (Aydın, 2006, s. 114-115). Aynı yüzyılda Avrupa ile Osmanlı arasındaki bilim ve teknik alanlarındaki fark da belirgin bir hâl almıştır. Bilim ve teknik yönünden görülen bu farklılık, devlet tarafından da kabul edilmiş ve bu alanlarda duyulan yenilikleri gerçekleştirmeye yönelik çeşitli tedbirler alınmaya başlanmıştır (Kâhya, 1987, s. 491).

Osmanlı Türk tıbbında Batı tıbbi etkileri, ilk defa 17. yüzyılda görülmeye başlar. Batı tıbbına ait bilgiler, bu yüzyılda Latince bilen hekimlerin Türkçeye yaptıkları çeviriler yoluyla aktarılmıştır. Bu kitaplar, daha çok farmakoloji ve biyokimya alanlarına aittir (Demirhan Erdemir, 1994, s. 130). Birleşik içerikli ilaçların kullanılmasıyla ilgili kuralları konu edinen “akrabadinler” bu yüzyılda Türkçeye çevrilmiş kitaplar arasındadır (Ünver, 1983, s. 24). Osmanlı dünyasında Yeni Dünya’dan gelen ve eski kitaplarda bahsedilmeyen bazı bitkiler, “yeni” olarak adlandırılrsa da bu kavram; Çin, Maçin ve Hotan gibi Asya’dan getirilen ve Osmanlı’da yeni görülen bazı bitkileri de ifade etmektedir (Arıcı & Aksoy, 2023, s. 859-860).

Şirvanlı Şemseddin-i İtâki, Sakızlı İsa, İbn Sellum el-Halebi olarak da bilinen Sâlih bin Nasrullah, Emir Çelebi, Zeynelâbidin bin Halil 17. yüzyılın önemli hekimlerindedir. 16. yüzyıl ile 17. yüzyıl arasında yaşayan Şemseddin-i İtâki, Osmanlı tıbbında örneği az olan anatomi kitaplarından birine sahip olmasıyla bilinir (Bayat, 2010, s. 306-311). 17. yüzyılın önemli hekimlerinden biri de Sâlih bin Nasrullâh¹’tir. Sâlih bin Nasrullâh’ın “iatrokimya” adlı akım konusunda bilgi sahibi olduğu anlaşılmaktadır. Bu akımın öncüsü olan isim Paracelsus’tur. Hem Batı hem de Osmanlı tıbbında görülen Tıbb-ı Cedid adı verilen yeni tıp döneminin ortaya çıkmasında Paracelsus öncülüğünde yaygınlaşan akım, etkili olmuştur (Koç Aydın, 2016, s. 110-109).

17. ve 18. yüzyıl Osmanlı tıbbında kadim tıp anlayışına tam anlamıyla bağlı olan hekimler de vardır (Arıcı ve Aksoy, 2023, s. 853). 17. yüzyılda devrinin tıp bilgilerine dayanarak telif bir eser yazmış olan Emir Çelebi, eski anlayışı yansıtan hekimlere örnek olarak verilebilir (Ünver, 1983, s. 23). Yaşadığı dönemin en önemli bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Emir Çelebi, Latince de bilmektedir. Emir Çelebi, eserinde 14. ve 15. yüzyıl tıp kitaplarını önemli gördüğü için kullandığını belirtmiştir. Sözü edilen kitaplar arasında Orta Çağ temsil eden kitaplar da vardır. Hekimin eserini yazarken kullandığı kaynaklar, 17. yüzyılın ortalarında Batı tıbbının henüz yerleşmediğini göstermektedir (Uludağ, 2010, s. 104-105).

Bu çalışmada incelenecek *Risâle-i Devâ' ve Mu'âlecât* adlı Türkçe tıp eseri, 17. yüzyıla ait tıp metinlerinden biridir. Osmanlı tıbbında Batı etkilerinin görülmeye başlandığı bir döneme ait olan bu eser, kadim tıp anlayışı doğrultusunda yazılan eserlerden biri olarak düşünülebilir. Çalışmada eserin niteliği hakkında bilgi verildikten sonra eserde geçen tıpla ilgili söz varlığı tasnif edilecek ve eserin günümüz yazısına aktarılmış biçimi verilecektir.

¹ Sâlih bin Nasrullâh için bk. (Bayat, 2010, s. 309-322).

1. *Risâle-i Devâ' ve Mu'âlecât*

Risâle-i Devâ' ve Mu'âlecât, 10 yapraktan oluşan ve yazarı bilinmeyen kısa bir tıp metnidir. Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan eserin koleksiyon adı "Yazma Bağışlar" dır. Yazmanın koleksiyon numarası, 05564'tür. Eserde bir sayfa dışında 15 satır bulunmaktadır. Yazmanın boyutları, 200x145-170x95 mm.'dir. Yazmanın tasnif numarası 610; bibliyografik kayıt numarası ise 350701'dir.

Risâle-i Devâ' ve Mu'âlecât'ın 1b sayfasında "ba'zı me'âcin ve ħubûbât mecmû'ü'l-menâfî'-i bedeniyeler evdü'l-intâkü'l-basî" ifadesi yer almaktadır. Esere denendiği belirtilen bazı ilaçların anlatıldığı kısımla giriş yapılmıştır: "ba'z-ı devâ-yı mu'âlecât ve mücerrebât zikir ve beyân olunur." (2a/1).

Eserin bu ilk kısmında, hekimlerin turp bitkisine dair bilgileri aktarılmıştır. Hekimlere göre turp bitkisi, bütün hastalıkların devasıdır. Yedi gün boyunca aç karnına turp (suyu) içen kimse, tabibe ihtiyaç duymayacaktır. Hekim Hipokrat'a göre turp, balgam giderme, yenilen besinleri sindirme gibi birtakım özelliklere sahip bir bitkidir. Eserde bahak ve temriye hastalığı, göz, kulak, diş ağrıları ile boğaz hastalıkları, basur, diş hastalıkları, boğaz şişmesi, erkek cinsel organındaki hastalıklar, insan bedenindeki kaşıntılar, kadınlarla ilgili hastalıklar, insan bedeninde bulunan solucanlar veya tatar kurdu adı verilen parazitlerin düşürülmesi, frengi hastalığı, mide (bağırsak) hastalıkları, taş düşürme, burun kanamaları, göğüs ağrısı, öksürük, nefes darlığı ve sıtma gibi hastalıkların tedavi yöntemlerine yer verilmiştir.

Eserde "elem neşrah leke" suresi göğse bağlandığında ağrının geçebileceğine ve saksagan öttüğünde besmeleyle sıtmanın tedavi edilebileceğine dair bazı inanışlara yer verilmiştir. Osmanlı dönemi tıbbını yansıtan bu metinde geçen bu inanışlar, halk hekimliğinin tarihî tıp yazmalarına yansıyan örnekleri arasında değerlendirilebilir. Gerek sözlü gelenek yoluyla aktarılmış metinlerde gerekse tarihî tıp metinlerinde geleneksel tıptaki uygulamalara yer verildiği görülmektedir (Aytaç, 2022, 57). İnanışa dayalı uygulamaların en bilinen örneklerinden biri, Hitit edebiyatında önemli bir yer bulan ve hastalığın duayla iyileşebileceğine olan inanışı gösteren "Veba Duası"dır. (Bayat, 2010, s. 77-84). Eserde sure ve besmeleyle yapılan şifa uygulamaları metinde şöyle geçmektedir:

"**veyâhüd** bir 'avratuñ gögsi ağrısı elem neşrah leke sūresin yazup gögsine bağlayalar" (7a/5-6).

"**veyâhüd** gece ile şaksagan ötdükde bi'smi'llâh ısıtmayı bağladum" (10b/10-11).

Risâle-i Devâ' ve Mu'âlecât'ta herhangi bir bölüm adı bulunmamaktadır. Eserde hastalık veya hastalıklar verildikten sonra genellikle "*mücerrebât beyânındadır*" ifadeleriyle yeni bir bölüme geçiş yapılmıştır. Bu ifadeler, eserde verilen tedavi yöntemlerinin denenmiş olduğuna işaret etmektedir: "göz ağrısı için olan mücerrebât beyânındadır." 3a/9. Eserde devaları verilen hastalıklar için ele alınan tedavi yöntemleri birden fazla olduğunda diğer yöntemler, "veyâhüd" ifadesiyle açıklanmıştır.

Risâle-i Devâ' ve Mu'âlecât, kısa bir metin olmasına karşın pek çok hastalığın tedavisine yer verilmiştir. Eserin en önemli özelliklerinden biri, yazıldığı tarihin bilinmesidir. Yazmanın sonundaki 11a sayfasında verilen tarih bilgisinden eserin Hicri 1108 'de anlaşılmaktadır. Miladi 1697'e karşılık gelen bu tarihin eserin istinsah tarihi olduğu düşünülebilir.

Risâle-i Devâ' ve Mu'âlecât, halkın kolayca anlayabileceği bir üslupla kaleme alınmıştır. Eserde Eski Türkçe, tarihî ve günümüz Türk Lehçeleri kullanılan az sayıda

arkaik unsur bulunur. Bu arkaik unsurlardan ilki “kaçan”² kelimesidir. Eski Türkçe döneminden itibaren görülen “kaçan” ve türevlerinin dilde 19. yüzyıla kadar edebî dilde kullanıldığı bilinmektedir (Üşenmez, 2014, s. 356). Eski Türkçeden beri *kızmak*, *öfkelenmek* anlamlarında kullanılan “kaç-” fiili (Üşenmez, 2014, s. 346) fiilinin metindeki “kaç-” biçimi de arkaik bir kelime olarak düşünülebilir. “Kaç-”, metinde *vur-* anlamıyla şöyle kullanılmıştır: “*kaşuğı gine yerine kaçalar*” (9a/15). Kelime Kıpçak Türkçesinde *vurmak*, *kayıyı çalmak* (Üşenmez, 2014, s. 346) anlamlarında kullanılmıştır. Metinde “batuk nefes” (10a/9) ifadesinde geçen “batuk” kelimesi, Azerbaycan Türkçesinde *boğuk*, *kaybolmuş* (*ses*) anlamında “batıg” biçimiyle kullanılır (Altaylı, 1994, s. 104). Metinde geçen “şavul-” fiili de arkaik unsurlardan biri olarak değerlendirilebilir. Eski Türkçeden itibaren görülen “savul-” fiili (Gülensoy, 2007, s. 743) Tarama Sözlüğü’nde, “savul-/savıl-” biçimleriyle savuşturulmak, *uzaklaşmak*, *bir tarafa çekilmek* gibi anlamlarda geçer (TS-V, 2009, s. 3345-3346). Bu fiilin metindeki anlamları *uzaklaşmak*, *kaybolmak* olarak verilebilir. Bu fiil metinde şöyle geçer: “...iki çölmek şuyı 11. şavulınca kaynadup...” (*Risâle-i Devâ’ ve Mu‘âlecât*, 10a/10-11).

Risâle-i Devâ’ ve Mu‘âlecât ta geçen birkaç bitkinin anlamı, taranılan kaynaklarda bulunamamıştır. Anlamı kesin olmayan bu birkaç kelimeyi belirtmek için soru işareti (?) kullanılmıştır. Metinde tespit edilen bitki ve hastalık adları alfabetik sıralamayla verilmiştir.

2. *Risâle-i Devâ’ ve Mu‘âlecât*’taki söz varlığı

2. 1. Bitki adları

acı bādem: (T+Far.) Badem ağacı (Rosaceae) 5a/6.

āfyūn: < Ar. Haşhaş (Papaveraceae) 10a/5.

alma: Elma (Malus sylvestris) 9a/6.

anīson: <Ar. Anason (Pimpinella anisum) 8b/4.

arpa: Arpa (Hordeum vulgare) 2b/4.

avya: Ayva (Cydonia oblonga) 4b/14.

bādem: <Far. Badem (Amygdalus communis) 8b/4.

bağla: <Ar. Bakla (Vicia faba) 4b/9.

bār-i ḥamdī: Bir bitki? 4b/10.

barşa: <Gr. Barsama otu? 4b/11.

behmen-i ebyāz³: <Ar. Ak behmen (Centaurea behen) 4b/7.

benefşe: <Far. Menekşe (Violaceae) 10b/12.

beyāz şoğan: (Ar+T) Adasoğanı (Urginea maritima) 6a/1.

biber: <Gr. Biber (Piper). 6a/14.

bögürtlen: Bögürtlen (Rubus). 8a/4.

ceviz: <Ar. Ceviz (Juglans regia) 10a/7.

cevz-i bevva: <Ar. Küçük hindistan cevizi (Myristica fragrans) 4b/6.

² Kelimenin Eski Anadolu Türkçesi metinlerindeki anlamları için bk. (Kantar, 2018, s. 392).

³ Bitkinin başka anlamları için bk. (Aytaç, 2019, s. 311).

- çınār:** <Far. Çınar (*Platanus orientalis*) 6a/11.
- çörek otu:** Karaca otu (*Nigella sativa*) 8b/ 4.
- diş otu:** Hiltan, kılır, ban otu (*Ammi visnaga*) 4a/14.
- ebe gümecci:** Ebegümecci (*Malva sylvestris*, *Malvaceae*) 7a/2.
- egir:** Kasıkotu, azakeğeri (*Acorus calamus*) 9b/7.
- encīr:** <Far. İncir (*Ficus carica*) 10a/14.
- erük:** Erik, icas. (*Prunus domestica*)
- esrār:** <Ar. Esrar otu, kenevir, kedene (*Cannabis sativa*); emberbaris, kadın tuzluğu. 7b/1.
- fıstık:** <Ar. Fıstık (*Pistacia vera*; yer fıstığı (*Arachis hypogaea*) 9b/6.
- fırenk biberi:** Su biberi, fülfulü'l-mā⁴ (*Piper*) 9b/10.
- fulful:** <Ar. Biber; karabiber (*Piper nigrum*)
- gelincik:** Gelincik çiçeği, şakayikü'n-numan (*Papaveraceae*) 3b/1.
- gül:** <Far. Gül. (*Rosaceae*) 4a/1.
- günlük⁵:** Günlük ağacı (*Liquidambar orientalis*) 5b/1.
- hardal:** <Ar. Turpgillerden, sarı çiçekli bir bitki (*Brassica nigra*) 2b/12.
- havuç:** <Far. Havuç (*Daucus carota*) 8a/5.
- hunnāb:** <Ar. Hünnap, çiğde (*Zizyphus jujuba*⁶)10a/13.
- iki kardaş kani:** Bir çeşit reçine, demü'l-ahaveyn (*Calamus draco*) 7b/8.
- kabīli:** Helile otu türlerinden biri (*Terminalia*) 3a/15.
- kara diken⁷:** Böğürtlen (*Rubus*); cehri, ala cehri (*Rhamnaceae*) 6a/9.
- kaşnī:** Yaban marulu (*Cichorium endiva*); kadiağacı (kaşnı)⁸ 2b/7.
- kāt-ı hindī⁹:** Kan dindirici özelliği olan bir bitki; Kad Hindi (*Acacia catechu*) 4b/6.
- keçi boynuzu:** Harnup (*Ceratonia siliqua*) 10a/13.
- kereviz:** <Far. Kereviz (*Apium graveolens*) 8a/5.
- keşūr:** <Far. Havuç (*Daucus carota*) 7a/9.
- kişniş:** <Far. Kişniş, aş otu (*Coriandrum sativum*) 4b/15.
- kozak:** Kozalak. 6a/9.
- lāden¹⁰:** <Far. Laden otu (*Cistus creticus*)
- mārūl:** <Gr. Marul (*Lactuca sativa*) 9a/11.

⁴ (Paçacıoğlu, 2014, s. 131).

⁵ Buhur, kündür (Şemseddin Sami, 2010, s. 402); Bu bitkinin ak günlük ve kara günlük olmak üzere iki türü vardır (Önler, 2019, s. 72).

⁶ *Zizyphus jujuba* (Tuzlacı, 2006, s. 78).

⁷ İçel'de *Rhamnus petiolaris*; Antalya'da *Rhamnus pyrellus* türleri vardır (Tuzlacı, 2006, s. 91).

⁸ (Çetin, 2020, s.176).

⁹ "İnde'l-etbbâ kât hindi diye maruftur..." (Şeyhülislam Mehmed Esad Efendi,1999, s.371).

¹⁰ Reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki bk. (Dağlı, 2014, s. 469); Bilecik'te *Cistus salvifolius* (Tuzlacı, 2006, s. 121).

- mařtakı řakızı:** bk. mastakı. 6a/15.
- mařtakı:**¹¹ <Gr. Sakız ağacından çıkarılan bir reçine (Pistacia lentiscus) 8a/6.
- māzü:** <Far. Mazı ağacı (Thuja orientalis) 5b/4.
- mercümek:** <Far. Mercimek (Lens culinaris) 4a/1.
- mersin:** <Gr. Mersin bitkisi (Myrtus communis) 9b/11.
- meyān:** <Far. Tatlı kök, bıyam. (Glycyrrhiza glabra) 10a/15.
- nār:** <Far. Nar (Punica granatum) 7a/13.
- nođūd:** <Far. Baklagillerden bir bitki (Cicer anatolicum; Cicer arietinum) 2b/8.
- ‘akırkarhā:** <Ar. Pire otu, nezle otu (Anacyclus pyrethrum) 6a/12-13.
- ‘ūd ağacı:** <Ar. Ud, Hint öd ağacı; öd ağacı. (Aloexylon agallochum; Aquilaria Agallocha). 8a/14.
- ‘ūd-ı hāme**¹²: <Ar. Ham öd ağacı? 8a/6.
- penbe:** <Far. Pamuk. 5b/12.
- ruzz:** <Ar. Pirinç. 9b/8.
- řarımřak:** Zambakgillerden bir bitki (Allium Sativum) 3a/5.
- selvi:** <Far. Servi. Kışın yaprakları dökülmeyen bir ağaç türü (Cupressus Sempervirens) 6a/9.
- semüz hatun:** Bir bitki türü. 6b/2.
- sināmekı:** <Ar. Sinameki (Cassia acutifolia) 8b/ 4.
- siñirlü yaprađı:** Sinir otu, bađa yaprađı (Plantago major) 7b/4.
- siñirlüce yaprađı:** bk. siñirlü yaprađı 6a/14.
- siyāh erük:** Kara erik (Rosaceae) 9b/14.
- sögüd:** Sögüt ağacı (Salix). 3a/1.
- řuřām:** <Ar. Susam (Sesamum indicum) 5a/7.
- tārçin:** <Far. Tarçın, defnegillerden bir ağaç¹³ (Cimamomum) 3b/10.
- turb:** <Far. Turp (Raphanus sativus) 2a/5.
- torak:** Dere otu (Anethum graveolens) 8a/5.
- tüt ağacı:** <Far. Dut (Morus) 5b/6.
- yāsemin:** <Far. Yasemin (Jasminum officinale) 5a/12.
- zamk-ı ‘arabi:** <Ar. Arap zamkı (Gummi arabicum) 8b/14-15.
- zencebıl:** <Ar. Zencefil (Zingiber officinale). 9b/8, 10a/5.
- zerdeçüb:** <Far. Hint safranı, zerdeçal (Curcuma longa) 4b/11.
- zeyd:** bk. zeyt. 5a/11.

¹¹Kıbrıs adasında yetişen beyaz ve güzel kokulu bir ağacın zamkı (Hayatizade Mustafa Feyzi Efendi, 1978, s. 322).

¹² Benzer bir kullanım için bk. “‘ud-ı hām”(Önler, 1999, s. 301).

¹³ (Alkayış, 2007, s. 566).

zeyt: <Ar. Zeytin (*Olea europaea* L., Oleaceae). 4a/8.

zünā: Züfa otu, çördük otu ? (*Hyssopus officinalis* L.) 10a/9.

2.2. Sağlık ve Hastalıklarla İlgili Söz Varlığı

2.2.1. Sağlık ve Hastalıklarla İlgili Adlar

ağız kokuşu: Ağız kokusu. 8a/8-9.

ağızdan gelen şü: Ağızdaki tükürük bezlerinin salgıladığı sıvı. 8b/1.

ağrı: Ağrı. 3a/9.

aklık (ğ): Göze inen ak, katarakt. 4a/1.

balgam: <Ar. İnsan bünyesini oluşturan dört ana maddeden biri¹⁴. 10a/4.

baş: Yara 9a/2.

batuk nefes: Boğuk, kaybolmuş (ses). 10a/9.

bevāşıl: bk. bevāşir. 8a/11.

bevāşir: <Ar. Basur, hemoroit. 4a/12.

dārū: <Far. İlaç. 5b/7.

devā: <Ar. İlaç. 2a/1.

eczā: <Ar. İlaç yapımında kullanılan maddeler. 10a/15.

fetīl: <Ar. Genellikle makattan kullanılan bir ilaç türü, şaf. 5a/12-13.

firenk zaḥmeti: (Far+ Ar.) Frengi hastalığı. 7b/3.

gece görmez kör: Tavukkarası, gece körlüğü hastalığı olan insan. 4a/3.

gicik: Kaşıntı, uyuz hastalığı ¹⁵ 6b/5.

göğüs ağrısı: Göğüs ağrısı. 2a/11.

(göz) bulanığı: Göz bulanıklığı, bulanık görme. 3a/14.

ḥacāmat: <Ar. Bedenin bir tarafını yarıp üzerine boynuz koyarak kan çekmek. 11a/3.

ḥamīle: <Ar. Gebe olma, gebelik. 7a/1.

ḥazm: <Ar. Sindirme, midede hazm etme. 8a/10.

ısıtma: Sıtma. 10b/5.

iç ağrısı: İç organlarda görülen ağrı; dizanteri; karın ağrısı. 10b/9.

iç kanı: İç kanı, iç kanama. 8b/8.

iç: Mide, bağırsak vb. iç organlar. 9a/10-11.

irin: İrin, yara, akıntı. 5b/2.

ishāl: <Ar. İshal. 8b/7.

¹⁴bk. (Çetin, 2020, s. 44).

¹⁵(Bahşayış Lügati, 2017, s. 143).

- karaluk(ğ):** Karanlık; tavuk karası, gece görememe. 3b/13.
- kulak ağrısı:** Kulak ağrısı. 5a/4.
- kulunç:** <Ar. Şiddetli omuz veya sırt ağrısı. 10b/9.
- kırd:** Bağırsak paraziti. 5b/3.
- ma' cün:** <Ar. Bir grup ilacın adı. 8b/ 5.
- māye:** <Ar. İçinden kan gitme. 9a/5.
- mażmaza:** <Ar. Ağız çalkalama. 6a/13.
- melhem:** <bk. merhem. 3a/7.
- merhem:** <Ar. Deriye sürülen ilaç. 5b/1.
- mu' ālecāt:** <Ar. İlaçlar, ilaçla tedaviler. 2a/1.
- 'ilāc:** <Ar. İlaç. 2a/14.
- 'illet:** <Ar. Hastalık. 2a/1.
- ölmiş ođlan:** Ana rahminde vakitsiz ölen çocuk. 7a/9.
- perde:** <Far. Göz perdesi, göze inen leke, katarakt¹⁶. krş. aklık. 3b/6.
- perhiz:** <Far. Diyet. 10a/4.
- renc:** <Far. Ağrı, hastalık. 2a/12.
- sađır:** Sađır. 6a/1.
- şarılık (ğ):** Sarılık hastalığı.10b/14.
- şu yolu:** İdrar yolu. 8b/2.
- şifā:** <Ar. Hastalıktan kurtulma, sađalma. 10a/12.
- şiş:** Şiş, ur. 10b/12.
- tatar kırdı:** Sinir gerilmesi. 7b/1.
- temregi:** bk. temregü 2a/13, 2a/14.
- temregü:** Temriye hastalığı ¹⁷.3a/2.
- tılā:** <Ar. Sürülerek kullanılan ilaç, merhem.10b/13.
- veremli:** (Ar+T) Vereme tutulmuş; vücudunda şiş, çıban veya ur¹⁸ oluşmuş kimse 9b/13.
- yaķu:** Yakı. 7b/2.
- yara:** Yara. 7b/7.
- yaşaran göz:** Sulanan, yaşaran göz¹⁹. 3b/11.
- yel:** Mide ve bağırsaklardaki gaz; romatizma ağrısı. 8b/2.
- zaħmet:** <Ar. Ağrı, acı. 7b/3.

¹⁶ (Bayat, 1992, s. 50-51).

¹⁷ (Bahşayış Lügati, 2017, s. 132).

¹⁸ (Dođan, 2015, s. 912).

¹⁹ Göz sulanması bk. (Bayat, 1992, s. 55).

2.2.2. Sağlık ve Hastalıklarla İlgili Fiiller

ak düş-(1): (Saç ve sakal) ağarmaya başlamak. 4a/10.

ak düş-(2): (Göze) ak düşmek, katarakt inmek. 3a/12.

āvāzi aç-: (Far+ T) Sesi açılmak. 9b/12-13.

çek-: Çekmek, ilaç sürmek. 3b/14.

dürt: Merhem, ilaç vb. şeyleri sürmek. 6b/3.

gözde kan ol-: Gözü kanlanmak. 3b/6.

halās ol- (Ar.+T.): Kurtulmak, atlatmak, iyileşmek. 10a/3.

içinden kan git-: İç organların herhangi birinden kan akmak. 9a/4-5.

kanat-: Kanamasına yol açmak. 2b/9.

kanı dur-: Kanı dinmek, kanaması kesilmek. 9a/15.

kaş ve kirpik dökil²⁰: Dāü'-ş-şaleb²¹ hastalağına yakalanmak. 7b/10.

kulak sağır ol-: Kulağı işitmez olmak. 6a/1.

oğlan düşür-: Düşük yapmak. 7a/3.

siñdür-: Sindirmek, hazmetmek. 2a/9.

şifā bul-: İyi olmak. 10a/8.

şiş-: Şişmek, kabarmak. 6a/8.

şamşur-: bk. şamzur-. 5a/4, 5a/7, 5a/9, 5a/10.

şamzur-: Damlatmak. 6a/6.

tılā it (d)-: İlaç, merhem sürmek. 10b/13.

toğurma: Doğurmak işi. 7a/7.

ur-: Vurmak, sürmek. 2b/2.

3. Hayvanlar ve Hayvanlarla İlgili Söz Varlığı

ayy: Ayı. 4a/13.

bağa: Kaplumbağa. 3a/15.

çamüz: <Ar. Manda, su sığırı. 5b/12.

deniz köpüğü: Deniz köpüğü, zebedü'l-bahr, sünger. 3b/14.

deve kuşu: Uzun bacaklarıyla hızlı koşabilme özelliğine sahip bir kuş. 3b/14-15.

deve: Deve. 2b/15.

fıl: <Ar. Fil. 6b/14.

gögercin: Güvercin. 4a/4.

hanazır: <Ar. Domuz. 4a/7.

hurūs: <Far. Horoz. 4a/2.

²⁰ Kirpik dökülmesi: Ulcerative ble-pharitis (Bayat ve Okumuş, 2004, s. 446).

²¹ "Dāü'-ş-şalebdedür ki saç sakal kaş kirpik dökülmesindedür" bk. (Önler, 1990, s. 168).

ƙara ƙarġa: Karga. 2a/12.

keçi: Keçi. 9a/10.

kelb: <Ar. Köpek. 10b/15.

ƙırlanguç: Kırlangıç. 3a/10.

ƙırmuzı uzunca böcek: Metinde uçabilen ve kesildiğinde sarı su çıkan bir böcek. 3a/2.

ƙısrak: Dişi at. 7a/10.

kirpi: Kirpi. 3b/5.

ƙurd: Bağırsak paraziti. 5b/3.

‘aƙreb: <Ar. Zehirli bir hayvan. 7a/4.

öd: Safra. 3a/15.

örümcek: Örümcek. 8b/10.

örümcek avı: Örümcek ağı. 8b/11.

şaksagan: Saksağan kuşu. 10b/10.

şıçan: Fareden iri memeli bir hayvan. 2b/1.

şoġulcan: Solucan, tenya. 7a/11.

şāhin: <Far. Şahin kuşu. 5a/13.

ters: Hayvan dışkısı. 2b/9.

tilki: Tilki. 5b/9.

yarasa: Yarasa. 3a/12.

yeşil ƙurbaġa: Yeşil renkli kurbaġa. 3b/8-9.

2. 4. Yiyecek ve İçecek Adlarıyla İlgili Söz Varlığı

ayran: Ayran. 9a/3.

bal: Bal. 2a/10.

etmek (g): Ekmek. 2b/11.

iç sâde yaġı: (T+Far+T) Katıksız iç yaġı. 6b/8.

ƙız südi²²: Kız çocuġu emziren annenin sütü; leben-i ‘azrā²³ 4a/6.

nebât şekeri: <Far. Nöbet şekeri. 3b/15.

nişeste: <Far. Nişasta. 9b/12.

‘avrat südi (Ar+T): Kadın sütü, anne sütü. 7a/10.

şâde yaġ (Far+T): Tere yaġı. 6b/6.

sirke: <Far. Sirke. 2b/5.

²² “Göze kız emer Öavratun südin damzurular”, “kız emzürür Öavratun südiyle bileġi üzerine ...” (Bayat & Okumuş, 2004, s. 213- 219).

²³ “kız südünün başka bir anlamı için bk. (Dinçer Bahadır, 2016, s. 47).

sükker: <Ar. Şeker. 10b/12.

sükker-i nebât: <Ar. Nöbet şekeri. 4a/9-10.

şeker: <Far. Şeker. 11a/1.

şerbet: <Ar. Bal veya bitkilerin karıştırılmasıyla yapılan bir içecek türü. 11a/3.

ta'âm: <Ar. Yemek, yiyecek. 8a/10.

yumurta: Yumurta. 5b/13.

yürek yağı: Yürek yağı. 4b/15.

2. 5. Mineraller ve Maddelerle İlgili Söz Varlığı

aķ sülümen: (T+Ar.) Kimyasal bir madde, sülüğen. 6b/6.

cīve: <Far. Cıva. 6b/10.

çıra: <Far. Çerāğ. Çam vb. ağaçların yağlı ve yanmaya elverişli kısmı. 6a/9.

değirmen tozu: Değirmende öğütülen ürünlerden çıkan toz. 8b/11.

demür boķı: Cüruf. 4b/4.

enderân: Bir tuz türü, milh-i enderâni. 4b/7.

firûze: <Far. Mavi renkli değerli bir mineral, firuze. 3b/7.

göz taşı: Zâc-ı Kıbrıs; bakır sülfat. 4a/14.

ķalem-i cengâr: (Ar+Far.) Bir göz taşı türü. 2b/5.

kireç: Kalsiyum oksit. 9a/7.

kiremit: <Gr. Kiremit. 5a/4.

kömür: Kömür. 6a/3.

kükürd: <Far. Sarı renkli maden; kükürt çiçeği.

mūmiyâ: <Far. Mumya; bir tür ilaç. 5a/11.

örümcek avı: Örümcek ağı. 8b/11.

râstık taşı: (Far+T.) Rastık taşı. 6b/6.

şâbün: <Ar. Sabun. 3a/7.

şâde yağ: Tere yağı. 6b/6.

şaman²⁴: Tahıl türlerinin taneleri alındıktan sonra kalan sapları. 3b/3.

şâb: <Ar. Şap. 7b/8.

şâb-ı yemenî: <Ar. Bakır sülfat, zac. 7b/8.

şeker: <Far. Şeker. 11a/1.

tuz: Tuz. 3a/5.

zâc²⁵: <Ar. Demir sülfat. 6b/7.

zamķ-ı 'arabî: <Ar. Arap zamķı. (Gummi arabicum). 8b/14-15.

²⁴ Başka bir anlamı için bk. (Efe, 2018, s. 91).

²⁵ "Hindistan'dan gelen bir ağaçtır..." (Şeyhülislam Mehmed Esad Efendi, 1999, s. 776).

zift: <Ar. Zift. 3b/11.

Metin

2a

1. **ba' z-ı devā-yı mu' ālecāt ve mücerrebāt zikir 2. ve beyān olunur** 3. devā-yı küllī-i 'illet budur 4. hükemālar şöyle demişlerdür ki bir kerre yedi gün muttasıl 5. günde üç dirhem turb şuyun aç karnına içeler 6. 'ömrinde ol kimesne tabībe ihtiyāc olmaya ve cimā'a 7. gāyet kavīdür diger bukrāt hekim eydür bir kimesne 8. turbı aç karnına yese balgāmı gidere ve her yedügi ta'āmı 9. siñdürüp āvāzın açā ve uyuduğı vaqt yese ve yutsa 10. ağız koqusını gidere ve turbı bal ile bişürüp yese 11. gögsin ağrısın giderüp şifā bula 12. devā-yı baḥaḥ ḳara ḳarḡa ḳanın baḥaḥ dedikleri rence 13. sürseler bi-'avni'llāh şifā bula devā-yı iḥrāc-ı temregi 14. eger bir yerde temregi ḳıluḡ iḥrācına 'ilāc olmasa 15. avyayı iki pāre idüp yara üzerine uralar bi-'avni'llāh

2b

1. ḥalāş ola diger bir kimse bir şıçanı dutup ve iki 2. yarup yaraya urursa temregi çıkara hazā devā-yı 3. temregi menkūl 'ibn-i ḡaybār²⁶ raḡmetu'llāhı 'aleyhi 4. enciri arpa şuyıyla ḳarışdurup temregüye sürseler 5. bi-'avni'llāh gidere **veyāḥūd** ḳalem-i cengāri sirke ile 6. saḥḡ idüp temregüye uralar bi-'avni'llāh şifā bula **veyāḥūd** 7. ḳaşniyi sirke ile ḳarışdurup temregüye uralar şifā 8. bula **veyāḥūd** ḳara noḥud şuyını içeler şifā bula **veyāḥūd** 9. üzerini ḳazıyup ḳanadup ve gögercin tersin 10. bir iki def'a süreler şifā bula **veyāḥūd** tāze pişmiş 11. etmegi tuzlu şuyula ḳarışdurup yoḡurup temregüye 12. uralar şifā bula **veyāḥūd** ḥardalı dögüp sirke ile 13. ḳarışdurup temregüye uralar şifā bula **veyāḥūd** gelincik 14. çiçeḡin yaş toz ḳabıla dögüp temregüye uralar şifā 15. bula **veyāḥūd** deve ḳanın temregüye uralar şifā bula

3a

1. **veyāḥūd** söḡud ağacı kökin dögüp sirke ile ḳarışdurup 2. temregüye uralar şifā bula **veyāḥūd** kırmızı uzunca böcek 3. vardur ki uçar ol-böceḡi dutup baş ḳat' idüp 4. bir şarı şı çıkar ol-şuyı temregüye süreler derḥāl 5. gidere **veyāḥūd** kıvırlı kiremīt unı ve tuz ve şarımsaḡ 6. ve beze sarup sirke ile bunları bir yere cem' idüp ve melhem 7. gibi idüp temregüye şābūn ile yuyup bir ḳaç kerre süreler 8. şifā bula 9. **göz ağrısı-çun olan mücerrebāt beyānındadır** 10. kırlanguçun beynisin alup bal ile göze çekseler aḡlıḡın 11. gidere **veyāḥūd** kırlanguçun tersin göze çekseler 12. aḡ düşmişin giderür veyāḥūd yarasanuñ dimāḡın 13. yaḡup ve bal ḳatup göze çekeler aḡın gidere **veyāḥūd** 14. acı bādem yaḡın göze çekseler bulanıḡın gidere **veyāḥūd** 15. ḳabīli baḡanuñ ödine tütün görmedük bal ḳatup

3b

1. çekeler aḡlıḡı gidere **veyāḥūd** gelincigin çiçeḡin dögüp 2. şuyın göze çekseler aḡlıḡı giderür ḥuşūşā oḡlancıkların 3. **veyāḥūd** elli dirhem şamanı şuyıla ḳaynadup ḳuvveti 4. ol-şuyula çıkduḡda ol-şudan göze damladalar ḳanın 5. gidere **veyāḥūd** kirpi ödin göze çekseler aḡlıḡı gözde 6. olan perdeyi gidere **veyāḥūd** bir gözde ḳan olsa iki 7. ḡalaḡlarına yapışdura def' ola **veyāḥūd** firūzeyi 8. dögüp sürme gibi göze çekseler gidere **veyāḥūd** yeşil 9. ḳurbaḡanuñ ḳanın alup göze çekseler artuḡ kıl 10. bitürmeye **veyāḥūd** tārçin dögüp çekseler yaşar- 11. masın gidere **veyāḥūd** yaşaran göze zifti yandurup 12. ve gözini anuñ tütünine ḡuta def' ola **veyāḥūd** şeker 13. göze çekseler ḳaraluḡı gidere **veyāḥūd** zeyt yaḡın 14. göze çekseler ḳaraluḡı gidere **veyāḥūd** deniz köpüḡi deve 15. ḳuşu yumurḡası nebāt şekerı berāber idüp göze

4a

1. uralar aḡlıḡı giderür **veyāḥūd** mercümeḡi bişürüp ve gül şuyıyla 2. ḳarışdurup üzerine ura şifā bula **veyāḥūd** ḥorūsuñ 3. ḳanını gece görmez köre çekseler görür ola **veyāḥūd** gögercin ḳanın ḳurudup göze sürme gibi çekseler gözde 5. kılı ve perdeyi giderür **veyāḥūd** ḳaçan bir göz ağrısı biraz 6. āfyūnı kız südiyle ezüp başına ve şaḳaḡlarına ve gözün 7. çevrelerine süreler **veyāḥūd** ḥanazirūñ zekerini kırḡ gün 8. güneşde ḳurudup ve andan-şoñra zeyt ile muḡkem ḥavānda

²⁶Müstensihten kaynaklanan bir yanlış olduğu veya yöresel bir söyleyişten kaynaklandığı düşünülebilir.

şahk 9. idüp ve ince dülbendden geçürüp ve ol mıkđarı sükker-i 10. nebāt dađı döğüp hılt idüp ve ađ düşmiş göze birkaç def a çekeler şifā bula 12. **bevāsīr için olan mücerrebāt bunlardır** 13. bir kimse ayunuñ ödin bala kıtup yese bī-avni'llāh giderür 14. **veyāhūd** göz taşı ve diş otı götürüp yongalayup 15. ve tandra girüp ve başını ziyāde örtüp ağzın açık

4b

1. dutmasın ve altına tütsi viresin ammā diş otı köki 2. gerekdür **veyāhūd** söyınmedük kireci bir yeñi çanak içinde 3. şöyündürüp bir mıkđar durıldıđdan şöra öldürülen şuyı 4. kadar içe ammā aç karnına içe **veyāhūd** demür bokın 5. döğüp ve şuyı karışdurup bir kere içe **veyāhūd** bu devāyı 6. ide def a-be-def a sinanmışdur kāt-ı hindī cevz-i bevā (dirhem 20) 7. enderān (dirhem 20) behmen-i ebyāz (dirhem 30) 'asel (dirhem 100) ve bu eczaları döğüp 8. hılt idüp bal kıvāmı geldükde karışdurup yatacak vaktında 9. ve şabāh vaktında bakladan ziyāde isti' māl oluna dört 10. beş def ada bī-iznillāh hālāş ola **veyāhūd** bār-i hāmdī²⁷ (dirhem 20) 11. zerdeçüb (dirhem 20) topalak (dirhem 20) barşa tođumu (dirhem 10) egir (dirhem 20) ve bunları muhkem döğüp 12. çiğ bal ile ma' cūn idüp kırk gün yiye şifā bula 13. **veyāhūd** bir ađ şođanı bişüreler bir dirhem fulful ve bir dirhem 14. besbāse ayvayı döğüp bir mıkđar zeyt yağıyla yedi 15. dirhem kişniş ve bir mıkđar yürek yağı bu cümleyi melhem idüp

5a

1. isti' māl ideler **veyāhūd** siñirlü yaprađın tođumın vāfir 2. cem' idüp ve keyfiyāt mıkđarı bal ile ma' cūn idüp 3. ađşam ve şabāh üçer barmađ yiye tecrībe olunmışdur 4. **kulađ ađrısı-çun olan mücerrebāt bunlardır** 5. kiremit yağın kulađa tamsurasın ađrısın gidere 6. **veyāhūd** acı bādem yağın kulađa tamsurasın hoş 7. ola **veyāhūd** şüşām yağın kulađa tamsurasın 8. hoş ola **veyāhūd** ādem kılın yandırup gül yağına karışdurup 9. kulađa tamsurasın hoş ola **veyāhūd** lādeni gül yağıyla kulađa tamsurasın hoş ola **veyāhūd** 11. mūmiyāyı bir hābbe zeyd yağıyla karışdurup ezüp kulađa 12. tamladasın hoş ola **veyāhūd** yāsemin yağın fetil 13. idüp kulađa koyalar hoş ola **veyāhūd** şahin 14. ödin tūrb şuyıyla ezüp kulađa tamladasın 15. hoş ola **veyāhūd** gelincik çiçeđin şuyın alup

5b

1. günlük kıtup merhem gibi eyleyüp ursalar içinden 2. yaş ve iriñ gelen kulađa fā'idedür **veyāhūd** sirkeyi ısıcak 3. idüp kulađa tamladasın içindeki kırdı kırar **veyāhūd** 4. yāsemin yağıyla māzüyü döğüp ve karışdurup kulađa 5. kosalar kırdın kırar **veyāhūd** tūt ağacınıñ ol senede 6. biten dalını yakup külini āteş görmedük bal ile yedüreler 7. **veyāhūd** kulađı gürlense dāruyı kıtup birbir içine 8. koyup birkaç def a kulađa kıya hālāş ola **veyāhūd** 9. kaçan kulađa iner şey' başdan inüp iriñ ve kıan ađsa 10. penbeden bir fetil idüp ve acı bādem yağına bulayup 11. kulađ içine şokalar **veyāhūd** tilki zekerini kulađa 12. şokalar def' ola **veyāhūd** çamuz ödünü gül yağıyla 13. penbe ile kulađa tamsurular def' ola **veyāhūd** bir yumurta 14. bişirüp ve ağını gül şuyıyla yođurup bir bez içine kıtup 15. ve şokup şuyı birer ikişer kulađa tamladasın def' ola

6a

1. **veyāhūd** kulađ şađır olsa bir beyāz şođanı iki pāre 2. idüp ve bir pāresinüñ kabuđı tarafından üç dāne alıkoyup 3. ve içine bir mıkđar zeyt yağın kıyup ve küllüce kömür içine kıyup āheste āheste kıynadup tamām bişürüp 5. ba' de ol-zeyt yağı döye bildüđi kadar ısıcak kulađa 6. tamsurular bī-avni'llāh te'ālā hālāş ola 7. **diş ađrısı-çun olan mücerrebāt bunlardır** 8. bir ādemüñ dişleri veyā bođazı şişe ve yara olsa 9. kıara diken tođumu ve selvi kızođı ve çirāyı sirke ile muhkem 10. kıynadup def' a-be-def' a ağzında duta bī-avni'llāh şifā 11. bula **veyāhūd** çınāruñ yaprađını sirke ile bişürüp 12. dađı ol sirkeyi ağzda dutsa def' ola **veyāhūd** 'akır- 13. kıarhāyı sirke ile mażmaza ide def' ola **veyāhūd** 14. biberi ağzda duta def' ola **veyāhūd** siñirlüce yaprađın 15. dibini bişürüp şuyını mażmaza ide ve maştađı şakızı

6b

1. şabāh bir filcān içüp isti' māl ola ol-kadar 2. muķavvidür ki beyān olunmaz **veyāhūd** semüz kıatun dirler bir 3. ot vardur anuñ kökini döğüp şuyını zekere dirtseler 4. kıaylı yođun ve

²⁷ Taranılan kaynaklarda bulunamamıştır.

muqaddem ola 5. **gıcık için olan mücerrebât bunlardır** 6. aq sülümen (dirhem 1) rāstıq taşı (dirhem 2) bunları şāde yağıla 7. kaynadup bağlaya **veyāhūd** zāc-ı karn (dirhem 5) şaru kükürd (dirhem 10) 8. bunları dögüp ve iç sāde yağın kaynadup ve hılt idüp 9. ve gıcık olan yerlere süreler def' ola **veyāhūd** bir almayı 10. oyasın dağı bucuq aqçalik cive koyup ocakda pişüresin 11. azāda olan yerlere süresin def' ola 12. **hatunların ahvallerine olan mücerrebât bunlardır** 13. deve incügin yumşaq dögüp hatun kişiler fercine götüreler 14. eriyle cimā' itdükte bi-'avni'llāh hamile ola **veyāhūd** 15. fil dişin oğlan toğurmaz 'avrat yedi güne dek günde iki

7a

1. dirhem bal şerbetle içüp eriyle cimā' ide hamile kala **veyāhūd** 2. ebe gümecin kökiyle yaprağıyla süd ile bişürüp südsüz 'avrata 3. içüreler bi-'avni'llāh südi gele **veyāhūd** oğlan düşüren 4. 'avrat bir ölmüş 'aqrebi boğazında götüre artuq düşürmeye 5. **veyāhūd** bir 'avratın gögsi agrısa elem neşrah leke 6. süresin yazup gögsine bağlayalar def' ola **veyāhūd** 7. 'avrat toğurmada 'usret çekse adem saçın yakup 8. külini güllāb ile başına uralar bi-'avni'llāh vaz' ide **veyāhūd** 9. keşür tohmın 'avrat altına tütsi virseler ölmüş oğlan 10. düşüre **veyāhūd** 'avrat südi olmasa kısrak südini içe 11. **şoğulcan için olan mücerrebât bunlardır** 12. şeftālū yaprağın dögüp göbегine uralar düşürür **veyāhūd** 13. nār kapuğın dögüp on dirhem mıkdarı içüreler ve üzerine 14. sıcak şu içe düşürür **veyāhūd** şeftālū çiçegin yaprağın 15. dögüp şuyın çıkarup aç qarına içe düşürür **veyāhūd**

7b

1. tatar kırdına mu'alecāt esrārı şuyıyla yoğurup dağı 2. göbek üzerine yaqu ideler ammā şu ılıcağ ola nāfi' dür 3. **firenk zahmeti için olan mücerrebât bunlardır** 4. bir kimsenün zekerinde firenk zahmeti bolursa siñirlü yaprağı 5. üzerine koyasın muhkem işledüp anı çıkarup birin dağı 6. koyasın bu minvāl üzere idesin hem işletdüre ve hem oñulda 7. **veyāhūd** bir kimsenün zekerinde yara olsa bir aqçelık iki 8. qardaş kanın alup muhkem döge ince dülbendden geçürüp 9. bir mıqdār şāb-ı yemeni alup muhkem dögüp dülbendden geçürüp 10. ve yara üzerine eke ve yara muhkem ıřıcağ şuyıla yuya 11. şifā bula **veyāhūd** bir kimesnenün qaşı ve kirpigi dökülse 12. yüz dirhem hınnāyı isladup ayaza koya üç günde içe 13. bu rıtıl bir vaqıyye olıncaya-dek halāş ola **veyāhūd** 14. firenk zahmetine ve tuzlı balğama kelbin beyāz necāsetinden 15. alup ve muhkem dögüp ince dülbendden geçürüp ve tuzlı

8a

1. balğam olan yerleri kanadup ve üzerine ekeler üç dörd 2. def' aya halāş ola 3. mu'aleceyi ma'ide için olan eşyā bunlardır 4. böğürtlen yaprağın dögüp za'if ma'deye uralar şifā 5. bula **veyāhūd** kereviz (dirhem 10) tohm-ı havuç (10) tohm-ı çörek (dirhem 10) tohm-ı çörek (dirhem 10) tohm-ı toraq (dirhem 10) 6. maştakī (dirhem 1) 'ūd-ı hāme (dirhem 1) mecmū'ın dögüp üç agrı bal 7. ile ma'cün idüp hācet vaqtında iki mişşāl mıqdarı 8. isti'māl ide biri ma'deyi kavī ider ve balğamı keser ve agrız 9. koqusın giderür ve agrızdan gelen şuyı keser ve şovuklığı 10. zā'ıl ider ve kasuğı issi kıılır ve kavuğdan taşı giderür 11. ve ta'amı hāzm itdürür ve bevāşıl yelleri ve muhālif yelleri 12. giderür her kim yılda üç gün bu ma'cündan yese her kez 13. tabibe ihtiyāc olmaya **veyāhūd** bir pāre kereviz tohumı 14. ve bir dirhem 'ūd ağacı ve bir dirhem maştakī ve üç dirhem nebāt 15. şekerıyla ma'cün idüp günde üç dirhem yiyeler ma'deye kuvvet

8b

1. virür ve balğam ve agrız koqusın giderür ve agrızdan gelen şuyı 2. ve şu yolından olan qayrı giderür ve muhālif yelleri def' 3. ider ve şehveti arturur şerbet-i peygamber 'as. 4. sināmeki (dirhem 20) zencebīl (dirhem 10) anison (dirhem 10) çörek otı (dirhem 100) bādem dāne (dirhem 10) 5. bunları dögüp ammā sināmekiyi çöpinden ayırup ma'cün 6. idüp birer mişşāl isti'māl ideler ma'deyi şafrādan ve 7. balğamdan ve sevdādan pāk ider ve ishāle dağı nāfi' dür 8. **burun kanına ve iç kanına olan mücerrebât bunlardır** 9. burun kanına tizcek dutmayalar qatı za'if olursa 10. örümcek avın burun deligine daqalar durmaz ise 11. birez örümcek avın ve birez degirmen tozın mürekkeb ile 12. qarışdurup burnı içine koyalar def' ola **veyāhūd** 13. āfyün yapışdurular **veyāhūd** bir mazūyı yumşaq dögüp 14. bir masūra ile burnına üfüreler **veyāhūd** bir dirhem zamq-ı 15. 'arabī dögüp penbenden fetil idüp sirkeye bulayup

9a

1. andan zamka bulayup burnı içine şokalar **veyāḥūd** 2. burnı içinde baş olsa bir fetil idüp toza bulayup 3. burnına şokalar eger za'if olursa yağı alınmaduk ayran 4. içürelere kuvveti gerü gele bir kimsenün içinden kan 5. gitse ya'ni māyesi olsa iki aqçelik bir pak 6. çanaq içine şokuyup ve iki alma mıkdarı şöyinniş 7. kireç kıya bir gün bir gece dura şabāḥ aç karnına üzerine 8. gelen şudan üç kaşık içe böyle kırk güne dek ide 9. ne-kađar yaramaz kan varsa süre gide bi-'avni'llāh def' ola 10. **veyāḥūd** bir kimse keçi südin bal ile yese içinden gelen 11. kanı kat'ider **veyāḥūd** bir kimse mārūli şıķup 12. şuyın içe içerden gelen kanı ve 'illeti giderür **veyāḥūd** 13. burnınıñ kanı durmasa bir siyāḥ at kızuđı yerden 14. çıkarup ve yerine damladup kızuđı gine yerine 15. kaķalar dura **veyāḥūd** burnınıñ kanı durmasa bunı

9b

1. kan ile yazup yapışduralar Mekketü vaşatu't-dünyā ellezinā v'allāhu 2. ra'ūfu-n bi'l-ibād²⁸ **veyāḥūd** şovuk şuyı bir legene kıoyup 3. üzerine oturup taşaklarını ılıcaķ şuya daldura 4. **gögüs ağrısına olan mücerrebāt bunlardır** 5. mersin şerbetin içe bi-'avni'llāh def' ola **veyāḥūd** acı 6. bādem yađın süreler şifā bula **veyāḥūd** fıstık yađın 7. süreler şifā bula **veyāḥūd** egir yiye şifā bula **veyāḥūd** 8. ruzz-i hebā ve zencebıl yiye şifā bula 9. **öksürük için olan mücerrebāt bunlardır** 10. keçi boynuzın ve firenk biberin kıynadup şuyın içe 11. ve mersin şuyın içe şifā bula **veyāḥūd** bişmiş şođanı 12. nişeste ile yiye on yıllık öksürüđi def' ider ve āvāzı 13. açar **veyāḥūd** veremli öksürük için encir ve miyān balı 14. ve ikide ve siyāḥ erük kırusı ve keçi boynuzı bunları 15. bir mıkdar cem' idüp bir tencerede kıynadup şerbetin

10a

1. alup ve şerbetin bir döđülmedük çölmekte kıynadup ammā bir mıkdar 2. bal dađı kıatup ve muḥkem kıynadup ve aḥşām ve şabāḥ aç 3. karnına birer fincān mıkdarı içe birkaç gün ḥalāş ola 4. ammā ekşiden ve şovuk şudan perḥiz ide ve balđam def' i 5. için elli dirhem āfyün ve beş dirhem zencebıl bunları döđüp 6. yigirmi dirhem balı kıynadup ve kıvāma getirüp ve ol eczālar 7. ile ma'cün idüp aḥşām ve şabāḥ ceviz mıkdarı 8. ekl olına birkaç güne dek şifā bula **veyāḥūd** bir ādem 9. öksürükden batık nefes ola zünā (?) otınıñ yaprađın 10. kıarir²⁹ ḥunnāb ile bir çölmege kıoyup ve iki çölmek şuyı 11. şavulınca kıynadup üçüncü şuyı nisfina varduđda 12. indürüp şabāḥ ve aḥşām bir fincān içe şifā bula 13. **veyāḥūd** keçi boynuzı yüz dirhem ve yüz dirhem ḥunnāb ve yüz 14. dirhem encir ve yüz dirhem anisōn ve yüz 15. dirhem ve yüz dirhem anisōn yüz dirhem meyān balı bu eczāları

10b

1. bir kullanılmamış toprak tencereye toptolu şokup ve içine 2. bunları dađı kıoyup üç bölükde bir bölüđi kıalınca ba'de ol 3. şuyı süzüp iki-yüz dirhem bal ile tekrār bir sehil dađı 4. kıynadup yatduđı vaqtın ve kıalkduđı vaqtın bir fincān 5. içüp şifā bula mu'ālecāt-ı ısıtma üç dāne 6. şođulcanı kıutup ve bir kıabda muḥkem ezüp ve şokup 7. dutduđı maḥalde def' ola **veyāḥūd** kerevis toḥmın 8. kıynadup şuyın şaf idüp üç döđt yıllık 9. ısıtmaya nāfi' dür ve iç ağrısın ve kıulunç yelin dađı giderür 10. **veyāḥūd** gece ile şakşagan ötdükde bi'smi'llāh ısıtmayı bađladum 11. deyüp üç kerre uçkıurını düđüm idüp bađlaya def' ola 12. bir ādemün taşaqı şiş olsa benefşe yaprađını sükker 13. ile ḥavānda muḥkem döđüp ḥall ide ve taşaqına tılā idüp 14. bađlaya def' ola bir ādemün şarılıđı olsa kelbün beyāz 15. necāsetini kırudup ve iki def' a dülbenden geçürüp

11a

1. ve bir mıkdar şeker kıoyup ve bir kıyye kaşıkla bođazında olan 2. düđüme bir kaşık kıoya bir iki def' a üzerine şu **veyāḥūd** 3. şerbet içüp ve başından dađı ḥacāmat ideler şifā bula.

Sonuç

²⁸ "... v'allāhu ra'ūfu-n bi'l-ibād." Bakara suresi, 2: 207 (2009, s. 31).

²⁹ kıarir kelimesinin "taze" anlamını verdiđi düşünülebilir.

1697'de yazılan *Risâle-i Devâ' ve Mu'âlecât*, Osmanlı dönemi kadim tıbbını temsil eden eserlerden biri olarak değerlendirilebilir. 17. yüzyıl, Osmanlı tıbbında Batı dünyasındaki gelişmeleri izlemek için birtakım önlemler alınmaya başlandığı bir yüzyıldır. 17. yüzyılda, Tıbb-ı Cedid adı verilen yeni tıp akımının etkileri görülmekle birlikte kadim tıbbın da devam ettiği görülmektedir.

10 yapraktan oluşan bu kısa tıp metninde, bütün hastalıklara deva olduğu belirtilen turp bitkisinin özellikleri, cilt hastalıkları ve çeşitli organlarda görülen hastalıkların tedavi önerileri konu edinilmiştir. Eserde geçen hastalıkların tedavi yöntemleri verilirken genellikle "mücerrebât beyanındadır" ifadeleri kullanılmıştır. Halkın anlayabileceği bir dille yazılmış olan bu metinde *kaçan*, *kaç-*, *şavul-* gibi bazı arkaik kelimeler geçmektedir. Metindeki "batuk" kelimesi ise Azerbaycan Türkçesinde "batığ" biçimiyle görülmektedir.

Risâle-i Devâ' ve Mu'âlecât adlı tıp metninin söz varlığı üzerine yapılan tasnifte anlamı ve kökeni bulunamayan kelimeler göz önünde bulundurularak ulaşılan sayısal veriler kısaca şöyle verilebilir:

Hayvan Adları: Türkçe %77, Farsça %7, Arapça %17.

Bitki adları: Türkçe %49, Farsça %26, Arapça %24, Grekçe %8.

Yiyecek ve içecek adları: Türkçe %35, Farsça %35, Arapça %29.

Mineral ve maddeler: Türkçe %34, Farsça %31, Arapça %31, Grekçe %4.

Metinden elde edilen bu veriler metinde özellikle hayvan adlarının Türkçe kelimelerle karşılandığını göstermektedir. Türkçe bitki adlarının sayısı Arapça ve Farsça bitkilerin sayısal toplamına neredeyse yakındır. Bu veriler ışığında metindeki Türkçe kelimelerin yabancı kelimelere oranı %48'dir.

Risâle-i Devâ' ve Mu'âlecât adlı tıp metninin Türkçe tıp metinleriyle ilgili çalışmalara katkı sağlayabileceği beklenmektedir. 17. yüzyılda yazılmış olan bu eser, Türk dili tarihi çalışmaları açısından da değerlendirilebilir.

Kısaltmalar

Ar. Arapça

Far. Farsça

Gr. Grekçe

T. Türkçe

TS. Tarama Sözlüğü

Kaynakça

Alkayış, F. (2007). *Türkiye Türkçesinde bitki adları*. [Yüksek Lisans Tezi]. Kayseri: Erciyes Üniversitesi.

Altaylı, S. (1994). *Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü, I. Cilt. İstanbul*. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Arıcı, M. & Aksoy, E. (2023). Tıbb-ı cedîd ne kadar yenidir? Osmanlı tıbbında yenilik tartışmaları ve yeninin mahiyeti (1650-1750). *Osmanlı Bilimi Araştırmaları*, 24(2).

Aydın, E. (2006). *Dünya ve Türk Tıp Tarihi*. İstanbul: Güneş Kitabevi.

- Aytaç, A. (2019). Kitâb-ı Ma'cûn adlı tıp metninde geçen botanik ve tıp terimleri. *Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi*, 3(4), 303-322.
- Aytaç, A. (2022). Manzum bir tıp metni örneğinde tıp ve halk hekimliği unsurlarının incelenmesi. *Milli Folklor*, 17(135), 46-61.
- Bahşayış Bin Çalıça Bahşayış Lügati* (2017). F. Turan (Haz.) Ankara: TDK Yayınları.
- Bayat, A. H. (1992). Anadolu tıbbi folklorunda göz hastalıkları. IV. *Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri içinde* (C, 4, s. 43-57).
- Bayat, A. H. & Okumuş N. (2004). *Mürşid Muhammed bin Mahmûd-ı Şiroânî [göz hastalıkları] inceleme-metin-dizin-sözlük*. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.
- Bayat, A. H. (2010). *Tıp tarihi*. İstanbul: Merkez Efendi Geleneksel Tıp Derneği.
- Baytop, T. (2007). *Türkçe bitki adları sözlüğü*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Çetin, H. A. (2020). *Eski Anadolu Türkçesi eczacılık ve tıp terimleri sözlüğü*. Ankara: TDK Yay.
- Dağlı, Y. (2014). *Historical Dictionary of Ottoman Turkish terms for gardens and gardening*. Harvard Press.
- Demirhan Erdemir, A. (1994). *Tıp tarihi ve deontoloji dersleri*. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi.
- Devellioğlu, F. (2012). *Osmanlıca Türkçe ansiklopedik lügat*. Ankara: Aydın Yayınları.
- Dilçin, C. (1983). *Yeni tarama sözlüğü*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Diñer Bahadır, Ş. (2016). 18. yüzyıla ait bir tıp metninde terminoloji. *Diyalektolog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi*, 13, 37-49.
- Doğan, A. T. (2015). Kitâb-ı tıbb-ı hikmet'te geçen yabancı tıp terimlerine Türkçe karşılıklar. *Turkish Studies*, 10(8), 903-918.
- Doğan, Ş. (2012). *Ebulfeyz Mustafa Efendi, risâle-i feyziyye fî lügati'l-müfredâti't-tıbbiye*. İstanbul: Değişim Yayınları.
- Efe, K. (2018). Tarihî Türk lehçelerinde alıntı bitki isimleri. *Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 7(17), 81-106.
- Gülensoy T. (2007). Türkiye Türkçesindeki Türkçe sözcüklerin köken bilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Hayatizade Mustafa Feyzi Efendi. (1978). *Yabani bitkiler sözlüğü*, C. I. H. Tuncer (Çev.), İstanbul: Atak Matbaası.
- Kâhya, E. (1987). Onsekiz ve ondokuzuncu yüzyıllarda genel çizgileriyle Osmanlılarda bilim. *Erdem*, 3(8), 491-517.
- Kanar, M. (2018). *Eski Anadolu Türkçesi sözlüğü*. İstanbul: Say Yayınları.
- Koç Aydın, A. (2016). Osmanlıda simyadan kimyaya geçiş süreci. *Dört Öge*, (9), 105-114.
- Kur'an-ı Kerim Meali* (2009). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
- Önler, Z. (1990). *Celâleddin (Hızır Paşa) müntehab-ı şifâ I. Giriş-metin*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Önler, Z. (1999). *Celalüddin Hızır (Hacı Paşa) müntahab-ı şifâ II sözlük*. İstanbul: Simurg Yay.
- Önler Z. (2019). *Tarihsel tıp metinleri sözlüğü*. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Paçacıoğlu, B. (2014). *İlaç ve bitki adları sözlüğü*. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları.

- Risâle-i Devâ' ve Mu'âlecât*, Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar Koleksiyonu koleksiyon numarası: 05564, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.
- Şemsettin, S. (2010). *Kâmûs-ı Türkî*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Şeyhülislâm Mehmed Esad Efendi. (1999). *Lehçetü'l-lügat*. A. Kırkılıç (Haz.) Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Tuzlacı, Ertan. (2006). A dictionary of Turkish plants Türkiye bitkileri sözlüğü Türkçe / Latince-Latince / Türkçe bitki adlarının özel açıklamaları. İstanbul: Alfa Yayınları.
- Türkçe Sözlük* (2005). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Tarama Sözlüğü-V* (2009). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Uludağ, O. Ş. (2010). *Osmanlılar Devrinde Türk hekimliği*. E. Kâhya (Haz.) Ankara: Türk Tarih Kurumu.
- Ünver, S. (1983). *Tıp tarihi yıllığı II*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları.
- Üşenmez E. (2014). *Eski Anadolu Türkçesinde arkaik (eski) öğeler*. İstanbul: Akademik Kitaplar.